

RESTORATION Y GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS PASTOS MADEREROS HISTÓRICOS EN ESLOVAQUIA

1. Pastos de madera que crecen demasiado en la planina de Silická 2. Bosques gestionados cerca del pueblo de Teplý Vrch 3. Restos de pastos de madera cerca de Gemerská Hôrka 4. Una parte del pasto de madera cerca de Hontianske Moravce

QUÉ Y POR QUÉ

Pastos de madera en Eslovaquia

Los pastos históricos representan un elemento paisajístico importante y profundamente arraigado en Eslovaquia. Estos ecosistemas únicos han jugado un papel clave en la historia cultural, económica y ambiental del país. Dentro de estos sistemas, los componentes agrícolas y forestales se combinan para crear relaciones sinérgicas que pueden contribuir a la sostenibilidad ecológica, económica y social. Sin embargo, debido a la creciente presión de la modernización y los cambios en la agricultura, estos ecosistemas están amenazados, lo que lleva a la pérdida de su valor y biodiversidad. El estado actual de los pastos forestales en Eslovaquia requiere un análisis e identificación detallados.

Palabras clave: pastos de madera, manejo tradicional, biodiversidad

CÓMO SE ABORDA EL DESAFÍO

Manejo y Restauración de Pastos Maderables

El manejo de los pastos de madera implica una combinación de enfoques tradicionales y modernos que aseguran su sostenibilidad y la conservación de la biodiversidad. Las prácticas clave incluyen el corte regular o el pastoreo de la vegetación del sotobosque, lo que promueve la diversidad de especies y evita la regeneración de plantas leñosas. El control de las especies invasoras también es esencial. La participación de las comunidades locales y los propietarios de tierras es crucial para el mantenimiento exitoso de estos ecosistemas, incluida la educación y el apoyo a las prácticas agrícolas tradicionales. Además de la gestión activa de los sitios preservados, también es importante centrarse en la identificación y restauración de los pastos de madera que han sido afectados por la sucesión natural debido al abandono o la intensificación agrícola. Muchas de estas áreas están cubiertas de especies leñosas pioneras, pero aún conservan el potencial de restaurar sus funciones ecológicas originales. Al combinar mapas históricos, estudios de campo y herramientas modernas como LiDAR, es posible identificar estos sitios, evaluar su estado y proponer medidas de restauración adecuadas. La restauración de estas áreas representa un paso clave para mejorar la conectividad ecológica, proteger la biodiversidad y mantener el paisaje cultural.

Watch videos and access extra material at:

af4eu.eu

Funded by
the European Union

VENTAJAS

Beneficios de la restauración y manejo adecuado de pastos de madera

La restauración y el manejo sostenible de los pastos forestales brindan numerosos beneficios que van más allá de los sitios individuales y tienen un impacto positivo en el paisaje y la sociedad en general.

Desde una perspectiva ecológica, estos sistemas apoyan una alta biodiversidad al proporcionar hábitat para especies raras y en peligro de extinción de plantas, invertebrados, aves y murciélagos que dependen de la estructura de mosaico y la dinámica de los entornos de pastos de madera. El manejo adecuado mantiene las estructuras abiertas, evitando la sucesión y la pérdida de hábitats ricos en especies. Además, estos ecosistemas contribuyen a la retención de agua en el paisaje, el secuestro de carbono y la mejora de las condiciones microclimáticas.

Desde un punto de vista económico, los pastos de madera ofrecen oportunidades para el pastoreo sostenible, la producción de carne o productos lácteos de alta calidad a partir de animales criados extensivamente, así como el cultivo de hierbas y otros productos forestales. En algunas regiones, también existe potencial para el desarrollo del ecoturismo, el agroturismo o el apoyo a través de esquemas de subsidios agroambientales.

Desde una perspectiva cultural e histórica, los pastos de madera son una parte importante del patrimonio paisajístico. Su restauración y preservación ayudan a mantener la identidad cultural rural, las prácticas tradicionales de uso de la tierra y el conocimiento histórico. Estas áreas también tienen valor para la recreación y la apreciación estética del paisaje.

En general, la restauración y el manejo adecuado de los pastos forestales representan una herramienta eficaz para apoyar el uso multifuncional del paisaje, conectando los valores naturales con las necesidades prácticas y sociales.

RESÚMENES

- La restauración de los pastos forestales apoya la biodiversidad y previene la degradación del paisaje.
- Una gestión adecuada permite el uso sostenible de los recursos naturales en armonía con la conservación de la naturaleza.
- La preservación de estos sistemas contribuye a la protección del patrimonio cultural y las prácticas tradicionales de uso de la tierra.

Pastos de madera cerca de Katarínska Huta

¹ING. VERONIKA PAULÍKOVÁ, ²ING. MICHAL PÁSTOR, PHD.

¹Technical University in Zvolen, Faculty of Ecology and Environmental Sciences, Department of Applied Ecology

²National Forest Centre, Science and Research Division, Department of Silviculture and Seed Control

Funded by
the European Union

Este proyecto ha recibido financiación del programa de investigación e innovación HORIZON EUROPE de la Unión Europea en virtud del acuerdo de subvención n.ºGA 101086563. No obstante, las opiniones y puntos de vista expresados son exclusivamente los de los autores y no reflejan necesariamente los de la Unión Europea. Ni la Unión Europea ni la autoridad otorgante pueden ser consideradas responsables de los mismos.